

(12)

BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2005 00958**

(22) Data de depozit: **16.11.2005**

(45) Data publicării mențiunii acordării brevetului: **29.08.2008** BOPI nr. **8/2008**

(41) Data publicării cererii:

30.05.2006

BOPI nr. **5/2006**

(73) Titular:

• **UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEȘTI, B-DUL BUCUREȘTI, NR. 39, COD 100680, PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, RO;**
• **INTEC S.A., ȘOSEAUA OLTENIȚEI, NR.105, SECTOR 4, BUCUREȘTI, RO;**
• **ATLAS-GIP S.A., STR. CLOPOȚEI, NR. 2A, PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA, RO**

(72) Inventatori:

• **ULMANU VLAD, STR. LT. COL. PAUL IONESCU, NR. 4, ET. 2, AP. 3 SECTOR 1, BUCUREȘTI, RO;**
• **NEAȘA ADRIAN, STR. ALEXANDRU LĂPUȘNEANU, NR. 19, BL. 7, SC. B, ET. 1, AP. 21, COD 100561, PLOIEȘTI, RO;**
• **ZECHERU GHEORGHE, STR. VLAD ȚEPEȘ, NR. 30, BL. D7, ET. 2, AP. 4, PLOIEȘTI, RO;**
• **MINESCU MIHAIL, STR. TELEAJEN, NR. 5B, COD 100540, PLOIEȘTI, RO;**

• **ZISOPOL DRAGOȘ GABRIEL,**

STR. SPĂTARI, NR. 42, COD 100577, PLOIEȘTI, RO;

• **BĂDOI ION, B-DUL CAMIL RESSU, NR. 2, BL. R1, SC. 3, ET. 6, AP. 101, COD 031746, BUCUREȘTI, RO;**

• **PILU GHEORGHE, STR. PANTELIMON, NR. 252, BL. 55A, AP. 26, SECTOR 2, COD 021599, BUCUREȘTI, RO;**

• **MIHĂILESCU FLORIN, STR. STRAJA, NR. 12, BL. 52, SC. 1, AP. 10, SECTOR 4, COD 040865, BUCUREȘTI, RO;**

• **DUMITRU NICOLAE, STR. BRAȘOV,**

NR. 28, BL. 719, SC. A, AP. 36, ET. 9, SECTOR 6, COD 061449, BUCUREȘTI, RO;

• **POP IOSIF FLAVIU, STR. POȘTEI, NR. 71,**

BL. C2, ET. 1, AP. 5, COD 100162,

PLOIEȘTI, RO;

• **TATUC OCTAVIAN,**

STR. GHEORGHE DOJA, BL. 35D2, ET. 6,

AP. 26, COD 100148, PLOIEȘTI, RO

(56) Documente din stadiul tehnicii:

RU 2200827;

US 4084078;

RO 42138, 43109

(54) **PROCEDEU DE OBTINERE A UNUI PERFORATOR CU JET CUMULATIV**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un procedeu de obținere a unui perforator cu jet cumulativ, prin: a) amestecarea unei pulberi de fier sau oțel cu C, Cu și stearat de zinc; b) presarea amestecului; c) sinterizarea amestecului

presat în atmosferă de indogaz; d) represarea amestecului; e) călirea produsului; f) răcire.

Revendicări: 1

Examinator: **ing. ANDREI ANA**

Orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat, la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii hotărârii de acordare a acesteia

RO 121943 B1

RO 121943 B1

1 Procedeul se referă la obținerea unui perforator cu jet cumulativ, utilizat la punerea
în producție a sondelor de petrol și gaze.

3 Construcția perforatoarelor cu jet exploziv, cumulativ, trebuie să asigure distrugerea
totală a carcasei metalice, astfel încât fragmentele rezultate să nu depășească o dimensiune
5 maximă admisă, pentru a nu obtura orificiul realizat și a permite evacuarea lor din sondă.

7 Construcția actuală a perforatoarelor cu jet cumulativ constă dintr-un ansamblu
corp-capac, fabricat din oțel prin forjare și prelucrare prin așchiere.

9 Dezavantajul acestei tehnologii de fabricație constă în faptul că, în urma exploziei,
dimensiunea fragmentelor metalice rezultate din corp și capac depășește dimensiunea
maximă admisă de procesul de punere în producție a sondei.

11 Procedeul propus, conform invenției, înlătură dezavantajul prezentat prin aceea că,
cuprinde următoarele etape:

13 a) amestecarea unei pulberi de fier sau oțel cu 0,65% C, 2,5% Cu și 0,5% stearat de
zinc;

15 b) presarea amestecului la o presiune de 400 Mpa;

17 c) sinterizarea amestecului presat la o temperatură de 1100...1200°C în atmosferă
protectoare de endogaz;

19 d) represarea amestecului sinterizat la o presiune de 500 Mpa și o temperatură de
1000...1100°C;

21 e) călirea produsului în apă sau ulei la o temperatură de 800...850°C; și

23 f) răcirea la o temperatură de 200...300°C.

Prin aplicarea invenției se obțin următoarele avantaje:

25 - se realizează un cuplu optim de proprietăți, rezistență mecanică-fragilitate;

27 - piesele se fragmentează în particule cu dimensiuni sub valoarea limitei admise.

Se prezintă, în continuare, 2 exemple de realizare a pieselor corp și capac, prin
presare și sinterizare din pulberi metalice.

29 **Exemplul 1. Procedeul de realizare a corpului și capacului perforatorului**

Varianta 1

31 Pulberile feroase propuse sunt pulberea de fier și pulberea de oțel amestecate cu
0,65%C, 2,5%Cu și 0,5% stearat de Zn. Amestecul de pulberi este supus compactării prin
presare la presiunea de 400 MPa, sinterizării la temperatura de 1160°C, timp de 30 min, în
atmosferă protectoare de endogaz, represare la temperatura de 1100°C, cu presiunea de
33 500 MPa, călirii de la temperatura de 840 °C, în apă sau ulei, și revenirii la temperatura de
200...300°C, timp de 30 min.

35 **Exemplul 2. Procedeul de realizare a corpului și capacului perforatorului**

Varianta 2

37 Se utilizează amestecurile de pulberi de la varianta 1, supuse compactării prin
presare la presiunea de 400 MPa, sinterizării la temperatura de 1160 °C, represării la tempe-
ratura de sfârșit de sinterizare, călirii de la temperatura de sfârșit operației de represare și
39 revenirii la temperatura de 200...300 °C, timp de 45 min.

Revendicare

43 Procedeul de obținere cu jet cumulativ, care constă dintr-un corp prevăzut cu capac,
constituind o carcasă metalică care urmează a fi distrusă, sub formă de fragmente de
45 dimensiuni determinate, în urma exploziei la utilizare, **caracterizat prin aceea că**, cuprinde
următoarele etape:

47 a) amestecarea unei pulberi de fier sau oțel cu 0,65% C, 2,5% Cu și 0,5% stearat de
49 zinc;

RO 121943 B1

- b) presarea amestecului la o presiune de 400 Mpa; 1
- c) sinterizarea amestecului presat la o temperatură de 1100...1200°C în atmosferă
protectoare de endogaz; 3
- d) represarea amestecului sinterizat la o presiune de 500 Mpa și o temperatură de
1000...1100°C; 5
- e) călirea produsului în apă sau ulei la o temperatură de 800...850°C; și
- f) răcirea la o temperatură de 200...300°C. 7

Editare și tehnoredactare computerizată - OSIM
Tipărit la: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci